

(GT7 - Territórios da Memória)

A arte como construção da memória: O travesti, este desconhecido

Mestranda Sofia Ribeiro de Assis (UFMG)

RESUMO

A pesquisa tem como questão norteadora a reconstrução da memória de Iraci, uma travesti cuja existência foi parcialmente apagada dentro do contexto familiar. Através de uma metodologia teórico-prática, tem como objetivo propor uma nova materialidade da memória e recuperar o direito à lembrança que tanto é negado às pessoas LGBTQIA +. Combinando duas fotografias encontradas em um álbum de família e algumas edições do jornal *O Lâmpião da Esquina* (revista independente lançada durante a ditadura militar), foi produzido um livro de artista em que imagens e textos se sobrepõem sugerindo possíveis narrativas sobre Iraci. Os resultados da pesquisa apontam para a memória como um campo em disputa, em que o apagamento e a reapropriação se cruzam expondo a potência do fazer artístico na construção de novas histórias. Entende-se que, por meio da arte, podemos ressignificar ausências e promover novas formas de pertencimento para sujeitos LGBTQIA + dentro da memória familiar e coletiva.

Palavras-chave: memória; narrativas; LGBTQIA +; livro de artista.

ABSTRACT

*The research is guided by the central question of reconstructing the memory of Iraci, a transgender woman whose existence was partially erased within the family context. Through a theoretical-practical methodology, it aims to propose a new materiality of memory and reclaim the right to remembrance, which is so often denied to LGBTQIA+ individuals. By combining two photographs found in a family album with several editions of *O Lâmpião da Esquina* (an independent newspaper published during the military dictatorship), an artist's book was created, in which images and texts overlap, suggesting possible narratives about Iraci. The research findings indicate that memory is a contested space, where erasure and reappropriation intersect, highlighting the power of artistic practice in constructing new histories. It is understood that, through art, it is possible to reframe absences and promote new forms of belonging for LGBTQIA+ individuals within both family and collective memory.*

Keywords: memory; narratives; LGBTQIA+; artist's book.

PERDIDA EM MEIO À FOTOS DE FAMÍLIA, UMA COMPLETA ESTRANHA

- Quem é essa?- perguntei à minha avó.

Passam-se estranhos segundos de silêncio.

- Seu tio-avô, Iraci.- respondeu ela.

Figura 1 - Fotografia 3x4 Iraci

Fonte: Arquivo pessoal

A partir desse momento nada mais parecia interessante. As fotos inusitadas, o preto e o branco, a ex-namorada de um tio que nunca mais apareceu, as crianças esquisitas, as poses engraçadas, nada. Quem era essa de quem o nome nunca havia sido mencionado e que, através de uma única foto, foi capaz de trazer a presença e o acolhimento instantâneo que senti?

Sem me prolongar muito, a conversa não me trouxe muitas respostas. Deduzi, em meio às limitações dos meus familiares como mediadores da memória, que Iraci foi uma mulher travesti que viveu entre os anos 50 e meados dos anos 80. Alguns diálogos depois me trouxeram valiosos detalhes: Iraci morava em Belo Horizonte, já namorou um dentista que arrumou seus dentes, colocou silicone, usava camisa xadrez larga para visitar meu bisavô, foi presa algumas vezes e morreu jovem, vítima de complicações causadas pelo HIV.

No entanto, ainda me restam hiatos, vazios, intervalos, que busco suplementar através da arte nos momentos em que, apenas a memória e a fotografia sozinhas, falham em preenchê-los. Qual era a personalidade de Iraci? Como foi viver na capital e longe da família? O que fazia da vida? Como se identificava? De onde tirou a coragem de ser quem foi? São perguntas que lanço como quem lança garrafas ao mar, sem perspectiva de respostas concretas ou verdades absolutas.

Quando as memórias não dão conta de todas as perguntas, a verdade perde importância e surge, através das lacunas, espaço para interpretação. Me aproprio das palavras de Marcel Cohen a respeito de seu próprio livro, para falar do meu: “este livro é feito de recordações e, em maior medida, de silêncio, de lacunas e de esquecimento”. (COHEN, 2017, p.8)

ARTE, MEMÓRIA E FAMÍLIA

No artigo Memória e Família, de Myriam Barros, a autora faz uma análise do filme *Blade runner, o caçador de andróides*, ressaltando o papel das fotografias na construção da memória, elemento inerente à natureza humana. No longa de Ridley Scott, com a intenção de mascarar a condição de andróide dos robôs, é atribuído artificialmente a cada um deles, memórias, lembranças e passados, roubados de seres humanos. Nesse caso, as fotografias forjadas aparecem como a prova irrefutável da condição humana dos andróides. “Se se pode traçar pela foto um trajeto de volta ao passado e recons-truí-lo no presente é porque se acre-dita que a foto traz a veracidade desta memória.” (BARROS, 1989, p.39)

Roland Barthes também entendia que a fotografia realiza, de maneira única, o papel de atestar a veracidade de um acontecimento ou de uma existência. Diferente de outras linguagens, como os textos e as pinturas, a fotografia não tem caráter ficcional ou inventivo, ela é, por natureza, uma confirmação do que foi. É o único sistema que nos proporciona a mesma certeza que aquilo que podemos tocar. “A Fotografia não rememora o passado (não há nada de proustiano numa foto). O efeito que ela produz em mim não é o de restituir aquilo que é abolido (pelo tempo, pela distância), mas o de confirmar que aquilo que vejo existiu realmente.” (BARTHES, 1980, p.92)

No entanto, Barthes afirma que a fotografia é capaz de nos alimentar com a incógnita da coexistência. As fotos são então, ao mesmo tempo, a confirmação do que foi e pistas, que somente apontam para o que ainda pode ser no presente. Sobre um registro do fotógrafo húngaro, André Kertész, Barthes escreve:

(...) é possível que Ernest, jovem colegial fotografado por Kertész em 1931, viva ainda hoje (mas onde? Como? Que romance!). Eu sou o ponto de referência de toda a fotografia e é nisso que ela me provoca o espanto, ao pôr-me a questão fundamental: por que razão vivo

aqui e agora? É certo que, mais do que qualquer outra arte, a Fotografia estabelece uma presença imediata no mundo - uma co-presença. (BARTHES, 1980, p.95)

Entre a certeza que a foto expõe e o esquecimento, há espaço para a interpretação; e eu existo em todas as minhas traduções. Apesar da fotografia ser uma arte circunscrita à condição de confirmação ou representação do real, quando somada a outro tipo de linguagem, como a do texto, ela pode servir como o rastro que fundamenta uma narrativa por vezes ficcional. No livro *A cena interior*, Marcel Cohen se apropria de fotografias e objetos que recuperou de seus familiares mortos em Auschwitz, para criar uma narrativa de tom testemunhal, cujo objetivo é reconstruir, através do texto, um passado perdido. Todos os capítulos começam com uma dessas fotografias, exceto apenas pelo que Cohen escreve sobre a pequena Monique, sua irmã, que por ter sido levada aos campos de concentração com meses de idade, não teve tempo de ser fotografada. Assim, o livro ganha corpo mesclando imagens, texto e fragmentos de memórias recuperados pelo autor. “Aquilo, pois, que foi destruído, desagregado, mutilado de sua história familiar, pelos nazistas, torna-se o mote para a invenção e a reconstrução do passado.” (RODRIGUES; NASCIMENTO; 2019, p. 228)

Em mãos, duas fotografias de Iraci: uma 3x4, como as que normalmente são tiradas para documentos, e outra em que ela aparece acompanhada de duas pessoas. Na segunda foto, aparentam estar em um bar, minha tia posiciona seu corpo muito próximo a de um rapaz, do seu lado direito uma mulher também travesti (suspeito), os três sorriem. Atrás desta, uma dedicatória escrita à mão com caneta azul: “À minha querida irmã, Iraci. 19.11.82”. Que romance!

Como sublinhado no começo deste artigo, não consegui através dos meus familiares, informações ou memórias completas sobre minha tia-avó, tão pouco mencionada nas reuniões de família. No entanto, me dar por satisfeita e desistir de conhecê-la, não colocaria fim à minha curiosidade a respeito dessa existência há pouco comprovada pelas fotografias. Assim, dei início à investigação detetivesca inerente à busca pela reconstrução do passado.

Segundo Walter Benjamin, “quem procura aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem de se comportar como um homem que escava.” (BENJAMIN, 2013, p. 127) Dessa maneira, em meio às camadas de terra reviradas sobre o solo do esquecimento, encontrei arquivos digitais da revista O Lampião da Esquina.

Lançada pela primeira vez em 1978, durante o regime militar, a revista aparece em um contexto de imprensa alternativa, propondo discutir questões sociais, raciais e de gênero. Criada por um grupo de intelectuais homossexuais, O Lampião da Esquina foi a primeira revista brasileira a discutir abertamente temáticas *queer*, colaborando, dessa forma, para a construção e o fortalecimento de identidades sexuais e de gênero. Contava com algumas seções, como por exemplo: Editorial, Tendências, Esquina, Bixórdia e Cartas na mesa. Nelas, encontramos desde informações sobre obras literárias, até entrevistas e publicações de cartas dos leitores. Mas, o foco principal de todas as seções era sempre a comunidade LGBTQIA +. (SILVA; BRITO, 2017) Dessa forma, encontrei pela primeira vez nas páginas dessa revista que circulava no mesmo tempo da vida de Iraci, algo que me aproximasse de quem ela pode ter sido.

Figura 2 - Páginas do livro de artista Iraci.

Fonte: Arquivo pessoal.

Atrás de preencher os vazios da memória faltante, descobri, através da arte, uma oportunidade de reconstruir o passado de Iraci. Ou ainda, de oferecer a ela algumas possíveis narrativas. A partir das duas fotografias e de algumas páginas selecionadas do Lampião da Esquina, crio um livro de artista. Produzido com um corte no meio, a passagem das páginas pode ser feita de maneira independente e o formato sanfona permite que o livro assuma diversos tamanhos dependendo da leitura, que pode ser feita página por página, abrindo o livro por inteiro

ou por partes. Como a memória, que pode ser íntima, pessoal ou coletiva. Assim, os elementos se entrelaçam, criando um jogo entre palavra e imagem, em um gesto muito próximo ao da costura. O livro de Cohen é materialmente diferente, mas essencialmente semelhante.

Cohen (...), refugia-se no trabalho de elaboração simbólica de seu passado estilhaçado. Ele constrói com os retalhos da memória uma colcha para se aquecer, talvez, do frio impertinente do esquecimento. Ele costura com a consciência de que, “quanto mais se tenta ocultar os buracos, mais visíveis são os remendos de uma roupa, seja qual a destreza empregada” (COHEN, apud RODRIGUES; NASCIMENTO; 2019, p. 230)

É importante ressaltar que na época da ditadura não era muito claro, nem para a própria comunidade, a diferença entre travestis e transexuais. Por esse motivo e pela data assinada atrás de uma das fotos, é que aposto ser essa a identidade que Iraci assumia. Ressalto, mais uma vez, a essência inventiva e ficcional, única possível, na tentativa de preencher os hiatos deixados pelas respostas que apenas Iraci poderia dar.

Figura 3 - Páginas do livro de artista Iraci.

Fonte: Arquivo pessoal.

Escolhi não colocar nenhuma explicação direta sobre quem foi Iraci. Dessa forma, tem-se apenas duas fotografias que se repetem, uma dedicatória impressa com serigrafia - que um olhar atento pode relacionar com a mulher das fotos - e uma outra dedicatória no verso do livro que indica meu parentesco com a personagem principal. Essa escolha vem do entendimento de que eu também não tenho todas as respostas a respeito de quem foi Iraci. Assim, represento materialmente as lacunas, que abrem espaço para a interpretação do observador. Pedro Hussak, professor da

UFRRJ, afirma:

A imagem implica sempre um jogo entre o visível e o invisível. Este jogo é o que justamente cria a possibilidade do espectador, pois quando se coloca ali, abre a possibilidade de uma multiplicidade de interpretações e perspectivas bem como a partilha desta. (HUSSAK, 2018, p.48)

Figura 4 - Livro de artista Iraci

Fonte: arquivo pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Revisitar o passado é buscar o pertencimento. É buscar entender o lugar que estamos através do que nos trouxe até aqui. Daí a importância dos álbuns de família, estar diante dos registros familiares nos indica os elementos fundamentais para a construção da nossa própria identidade. A existência dessas imagens, dessas fotografias, se mostra importante quando entendemos que essas representações são fundamentais para a criação de identidade e para que nos sintamos pertencentes a um grupo, seja ele social ou familiar.

Os resultados da pesquisa apontam para a memória como um campo em disputa, em que o apagamento e a reapropriação se cruzam expondo a potência do fazer artístico na construção de novas histórias. Entende-se que, por meio da arte, podemos ressignificar ausências e promover novas formas de pertencimento para sujeitos LGBTQIA + dentro da memória familiar e coletiva. “Não resta dúvida de que, para artistas de todas as estirpes, o desconhecido, a ideia ou a forma do conto que ainda não chegou é aquilo que se deve procurar.” (SOLNIT, 2022, p.11)

Termino este ensaio com uma frase de Camila Sosa Villada: “Neste mundo, ninguém jamais adormeceu de verdade se uma travesti não lhe cantou uma canção de ninar.” (VILLADA, 2021, p.24) Nunca estive na presença de Iraci, não senti seu cheiro, não senti seu toque, não ouvi

sua voz e certamente não a ouvi cantar uma canção de ninar, mas posso afirmar fortemente, que ao descobrir sua existência, fui dormir como nunca antes tão acolhida.

REFERENCIAS

- BARROS, Myriam Moraes Lins de. Memória e família. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 29-42, 1989.
- BARTHES, Roland. *A câmara clara: nota sobre a fotografia*. Lisboa: Edições 70, 2012.
- BENJAMIN, Walter. *Imagens de pensamento: sobre o haxixe e outras drogas*. Edição e tradução de João Barrento. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
- COHEN, Marcel. *A cena interior*. Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: Editora 34, 2017.
- HUSSAK, Pedro. A memória do que não passou: Leila Danziger e a elaboração da memória da ditadura brasileira nas artes visuais. *Viso: Cadernos de Estética Aplicada*, Niterói, v. 12, n. 23, p. 38–53, jul./dez. 2018.
- RODRIGUES, Breno Fonseca; NASCIMENTO, Lyslei de Souza. O brilho distante de um pequeno cometa: A cena interior, de Marcel Cohen. *Cadernos Benjaminianos*, Belo Horizonte, v. 15, n. 1, p. 227–239, 2019.
- SILVA, Edlene Oliveira; BRITO, Alexandre Magno Maciel Costa e. Travestis e transexuais no jornal *Lampião da Esquina* durante a ditadura militar (1978-1981). *Dimensões: Revista de História da UFES*, Vitória, n. 38, p. 214–239, jan./jun. 2017.
- SOLNIT, Rebecca. *Um guia para se perder*. Tradução de Maria do Carmo Zanini. São Paulo: Martins Fontes – selo Martins, 2022.
- VILLADA, Camila Sosa. *O parque das irmãs magníficas*. Tradução de Joca Reiners Terron. São Paulo: Tusquets Editores, 2021.

Como citar este texto:

ASSIS, Sofia R. A arte como construção da memória: o travesti, este desconhecido. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-8.